

ASSOCIAÇÃO ENTRE A ANSIEDADE E O RENDIMENTO DE UMA EQUIPA DE FUTEBOL

Renata Palermo Licen [1], Silvana Correa Matheus [1], Fábio Saraiva Flôres [2]

[1] Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

[2] KinesioLab – Research Unit in Human Movement, Piaget Institute, Portugal

fabio.flores@ipiaget.pt

RESUMO

Enquadramento: O futebol é uma modalidade altamente complexa, na qual o jogador necessita desenvolver diversas capacidades físicas, motoras e psíquicas. **Objetivos:** O presente estudo teve como objetivo analisar a associação entre a ansiedade e o desempenho desportivo numa equipa de futebol profissional. **Métodos:** A amostra foi composta por 18 jogadores profissionais de futebol, com média de idade de $24,6 \pm 3,9$ anos, massa corporal de $78,0 \pm 7,1$ kg e estatura $178,0 \pm 6,6$ cm. Para avaliação da ansiedade-traço foi utilizado o *Inventário de Ansiedade Traço-Estado*, e para a avaliação do desempenho desportivo foi utilizado o método *Scout*. Foram analisadas as ações corretas e erradas, posse de bola, golos marcados e sofridos em cada partida. **Resultados:** As ações corretas durante os jogos estão diretamente associadas com a posse de bola ($R=0,692$; $p=0,009$). Ademais, observou-se correlação positiva entre a quantidade de posse de bola e os passes certos da equipa analisada ($R=0,804$; $p=0,001$). **Conclusões:** O grupo de estudo analisado não apresentou associação entre perfil de ansiedade-traço e desempenho em campo. Desta forma, entende-se que a utilização de outras variáveis, nomeadamente, a ansiedade-estado, possam oferecer novas evidências para o papel desta variável na performance desportiva no futebol sénior.

Palavras-chave: Ansiedade, Futebol, Scout, Análise, Periodização.

ASSOCIATION BETWEEN ANXIETY AND THE PERFORMANCE OF A SOCCER TEAM

ABSTRACT

Background: Soccer is a highly complex modality, in which the player needs to develop different physical, motor, and psychological abilities. **Objectives:** This study aimed to analyze the association between anxiety and sports performance in a professional soccer team. **Methods:** The sample consisted of 18 professional soccer players, with a mean age of $24,61 \pm 3,94$ years, body mass of $78,01 \pm 7.06$ kg, and height of $178,0 \pm 6,61$ cm. The State-Trait Anxiety Inventory was used to assess trait anxiety, and the Scout method was used to assess sports performance. Correct and wrong actions, ball possession, goals scored and conceded in each match were analyzed. **Results:** Significant results indicate that correct actions during games are directly related to ball possession ($R=0,692$; $p=0,009$). Furthermore, there was a correlation between the amount of possession of the ball and the correct

passes of the analyzed team ($R=0,804$; $p=0,001$). **Conclusions:** It was noticed that the analyzed study group did not show an association between trait anxiety profile and field performance. Thus, it is believed that the use of other variables, namely, state anxiety, may offer new evidence for the role of this variable in sports performance in professional football.

Keywords: Anxiety, Soccer, Scout, Analysis, Periodization.

1 INTRODUÇÃO

Enquanto desporto de rendimento, o futebol é uma modalidade que exige elevadíssimos níveis de performance aos seus atletas. Para que os jogadores consigam alcançar o nível esperado, é necessário o ótimo planeamento das cargas de treino e de um macrociclo bem estruturado (Bompa & Haff, 2012). Aliado às sessões de treino, as equipas de futebol estão envolvidas em uma grande quantidade de jogos durante a época desportiva. De facto, Lago-Peñas et al. (2011) afirmam que a quantidade de jogos por ano está a aumentar durante os últimos anos, resultando, muitas vezes, em mais de 50 jogos durante a época desportiva.

Cada equipa técnica possui uma forma específica de trabalhar os princípios específicos do jogo de futebol. De forma geral, todas as equipas técnicas visam potenciar os aspetos físicos, técnicos e táticos de suas equipas, moldando o padrão de jogo de modo que consigam superar a equipa adversária. As diversas variáveis técnico-táticas que compõem o jogo de futebol possuem suas características próprias e cada uma delas tem o poder de influenciar o resultado. A literatura também mostra que as relações existentes entre as ações defensivas e ofensivas, sejam individuais ou coletivas, são determinantes para que uma equipa possa vencer (Costa et al., 2015). Essas características, inerentes à modalidade, mostram-se influenciadoras para sentimentos de pressão, *stress*, medo e ansiedade nos jogadores (Barrera, 2000; Brink et al., 2010). O entendimento de como as variáveis técnico-táticas estão associadas aos aspetos psicológicos podem auxiliar no planeamento da periodização do treino, nas estratégias e nas ações dos jogadores em campo.

Diferentes autores mostram que os fatores psicológicos influenciam o rendimento individual e coletivo das equipas (Ferreira et al., 2010; Pujals & Vieira, 2008; Vieira et al., 2011). Alguns destes estudos investigam a relação entre ações desportivas e a ansiedade dos atletas, tanto de modalidades coletivas, quanto de modalidades individuais (Fernandes et al., 2013; Menegassi et al., 2018). Percebe-se assim que aliado aos fatores físicos da elevada quantidade de treinos e jogos, os fatores psicológicos possuem grande influência na performance (Grange & Kerr, 2021; Singh et al., 2017). Neste sentido, sabe-se que os jogadores experimentam pensamentos ansiosos, especialmente antes dos jogos e torneios mais importantes. Entre os principais motivos, destacam-se a expectativa da gestão da equipa, contacto com adeptos, recompensas financeiras, motivação e necessidade de vencer (Khan et al., 2011; Singh et al., 2017). Assim, pode-se perceber que a ansiedade é um estado emocional inerente ao desporto e que, muitas vezes, está relacionada com o nervosismo, a preocupação e a apreensão, os quais estão diretamente associados à ativação do Sistema Nervoso Central (Weinberg & Gould, 2014).

A ansiedade manifesta-se em momentos específicos, nos quais os sentimentos de tensão e apreensão são temporários, variando em níveis de intensidade (Weinberg & Gould, 2014). Desta forma, a alteração da ansiedade em relação ao tempo é denominada de Ansiedade-estado, entendida como um estado emocional momentâneo, e que se define por sentimentos desagradáveis de apreensão e

tensão percebidos e relacionados com o aumento da ativação do Sistema Nervoso Autónomo e que pode influenciar na performance do atleta. Por sua vez, a Ansiedade-traço é considerada um fator da personalidade, sendo uma característica estável e permanente (Tomé & Valentini, 2006; Weinberg & Gould, 2014). A ansiedade-traço pode, então, levar o indivíduo a perceber circunstâncias não perigosas como ameaçadoras (sejam estas físicas ou psicológicas), resultando em níveis desproporcionais ao risco real.

Em face do exposto, é imperativo analisar a relação entre diferentes variáveis psicológicas e técnico-táticas no futebol de alto rendimento. Especificamente, buscou-se analisar a associação entre a ansiedade-traço e o resultado desportivo em uma equipa de futebol profissional. Espera-se que o rendimento competitivo esteja associado com níveis de ansiedade apresentados pelos jogadores.

2 MÉTODOS

2.1 Participantes

Participaram do estudo 18 atletas do sexo masculino, praticantes de futebol. Todos os jogadores eram profissionais e tinham média de idade de $24,6 \pm 3,9$ anos, massa corporal de $78,0 \pm 7,1$ kg e estatura $178,0 \pm 6,6$ cm. Foram selecionados para análise os 13 jogos da competição, a qual foi disputada em formato de pontos corridos. A equipa e os atletas foram selecionados por conveniência.

2.2 Instrumentos e Procedimentos Éticos

A recolha das informações gerais dos atletas, bem como da avaliação da ansiedade-traço ocorreu durante a primeira semana da pré-época, em março de 2018. Durante a época desportiva, todos os jogos foram gravados com uma câmara de filmar de alta resolução (Sony HDR-CX455 HD), permitindo que a análise dos jogos se desse por meio da observação indireta (Flôres, 2021; Flôres et al., 2016, 2019; Prudente et al., 2004). A ansiedade-estado não pode ser verificada durante a época desportiva, pois não havia condições externas para tal e, tampouco, possibilidade para deslocamento da equipa de análise.

Os jogadores foram analisados durante uma época desportiva, a qual se iniciou em março e terminou em outubro de 2018. A periodização dos treinos seguiu os pressupostos de Matveev (2001), sendo organizada com incremento linear de intensidade, proporcionando aos jogadores um longo período de aquisições de capacidades. Assim, os primeiros dois meses de treino foram períodos da fase preparatória (períodos preparatório geral e específico), seguidos de cinco meses na fase competitiva, sendo um mês destinado ao período pré-competitivo (sessões de treinos e jogos amigáveis) e quatro meses para o período competitivo (sessões de treinos e jogos oficiais). Durante as fases pré-competição e de competição, os atletas treinaram cinco dias e disputaram um jogo na semana (sempre aos fins de semana) (Quadro 1).

MESES	MARÇO					ABRIL					MAIO					JUNHO					JULHO					AGOSTO					SETEMBRO				
MACROCICLO	Preparatória										Competitiva																								
PERÍODOS	Preparatório Geral					Preparatório Específico					Pré-Competição					Competitivo					Competitivo					Competitivo									
MESOCICLOS	Incorporação		Básico			Estabilizador			Controlo		Pré-Competição			Pré-Competição		Competitivo					Competitivo					Competitivo									
MICROCICLOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
UNIDADES DE TREINO	n = 22					n = 21					n = 23					n = 21					n = 22					n = 23					n = 20				
JOGOS											n = 4 (jogos amigáveis)					n = 3					n = 3					n = 4					n = 3				

*Cada microciclo teve a duração de uma semana.

Quadro 1 – Periodização da Equipa durante a época desportiva 2018

2.2.1 Avaliação da Ansiedade

Para a avaliação da ansiedade-traço dos jogadores foi utilizado o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) proposto por Biaggio et al. (1977) e Spielberger (1966). O IDATE é um instrumento composto por duas escalas distintas e pode ser utilizado para avaliar a ansiedade-traço e a ansiedade-estado. Para fins deste estudo, somente os dados da ansiedade-traço foram analisados.

A escala de ansiedade-traço é composta por 20 afirmações que requerem que os participantes descrevam como geralmente se sentem. Para cada afirmação, o participante deve assinalar uma das quatro alternativas a seguir: (1) quase nunca; (2) às vezes; (3) frequentemente; (4) quase sempre.

Para avaliar os níveis de ansiedade-traço da equipa, os resultados foram calculados a partir da média das repostas dos jogadores. Assim, o nível de ansiedade-traço da equipa foi avaliado em: 1 = ansiedade baixa; 2 = ansiedade média; ou 3 = ansiedade alta.

2.2.2 Avaliação do Desempenho Desportivo

Os dados foram recolhidos por meio de um *software* específico para a recolha de informações acerca do futebol (Flôres, 2021). O *Handscout* é um instrumento composto por ações individuais, as quais são divididas em nove categorias (mapa de ação, mapa de golos, organização ofensiva, transição ofensiva, organização defensiva, transição defensiva, bolas paradas, passes, autogolos e golos), permitindo que muitas combinações entre variáveis sejam realizadas. Este *software* possibilita que a análise notacional seja realizada de forma rápida e fidedigna, facilitando a análise indireta dos acontecimentos do jogo.

A figura 1 identifica as variáveis que foram selecionadas para os efeitos desta investigação. A partir dos dados recolhidos, os dados foram agrupados em ações corretas e ações erradas.

Figura 1 – Ações corretas e ações erradas analisadas durante a época desportiva

A recolha dos dados foi realizada por dois investigadores treinados e que não tinham conhecimento dos objetivos da investigação. O protocolo de estudo seguiu as orientações da Declaração de Helsínquia e foi aprovado pela Comissão de Ética da Universidade (protocolo número 1151112.8.0000.5346). Todos os atletas consentiram com a participação do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Informado.

2.3 Análise Estatística

Para a caracterização dos dados utilizou-se a média e o desvio padrão. A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk ($p=0,503$). Utilizou-se a correlação de Pearson para verificar a associação entre as variáveis. Foi utilizado o *Software Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS), versão 27.0, com nível de significância 5%.

RESULTADOS

A tabela 1 apresenta os valores ansiedade-traço da equipa, as ações corretas e erradas, a posse de bola, golos e golos sofridos em cada jogo da época. A análise dos dados não identificou qualquer correlação significativa entre a ansiedade-traço e as restantes variáveis analisadas (Tabela 2). Apesar desses resultados, verificou-se que ações corretas durante os jogos estão diretamente relacionadas com a posse de bola da equipa ($R=0,692$; $p=0,009$). Outro dado relevante foi a relação entre a quantidade de posse de bola e os passes certos da equipa ($R=0,804$; $p=0,001$).

Tabela 1 – Análise descritiva da ansiedade-traço, ações corretas e erradas, posse de bola, golos, golos sofridos e resultado.

Jogos disputados	Ansiedade – traço (equipa)	Ações Corretas	Ações Erradas	Posse de bola	Golos	Golos sofridos	Resultado
Jogo 1	1,31	27	28	44%	1	2	Derrota
Jogo 2	1,38	48	25	61%	0	1	Derrota
Jogo 3	1,42	26	21	34%	2	1	Vitória
Jogo 4	1,25	27	16	43%	0	0	Empate
Jogo 5	1,42	41	12	49%	1	0	Vitória
Jogo 6	1,33	37	17	51%	0	1	Derrota
Jogo 7	1,31	56	10	65%	3	0	Vitória
Jogo 8	1,33	61	22	54%	0	1	Derrota
Jogo 9	1,27	61	16	57%	3	1	Vitória
Jogo 10	1,33	29	10	40%	0	1	Derrota
Jogo 11	1,27	60	23	68%	2	1	Vitória
Jogo 12	1,27	41	7	47%	1	1	Empate
Jogo 13	1,27	69	17	65%	1	0	Vitória
Média (DP)	1,32 (0,05)	44,8 (16,12)	17,23 (6,12)	52% (10%)	1,08 (1,07)	0,77 (0,58)	-

Tabela 2 – Associação entre ansiedade-traço, ações corretas e erradas, posse de bola, golos, golos sofridos e resultado.

Variáveis	Ansiedade -traço	Ações Corretas	Ações Erradas	Passes Certos	Passes Errados	Posse de Bola	Golos	Golos sofridos
Ansiedade-traço	---							
Ações Corretas	-0,324	---						
Ações Erradas	0,152	0,396	---					
Passes Certos	-0,137	0,543	-0,087	---				
Passes Errados	-0,182	0,108	-0,414	0,488	---			
Posse de Bola	-0,337	0,692*	0,098	0,804*	0,095	---		
Golos	-0,141	0,474	-0,132	0,452	0,339	0,316	---	
Golos sofridos	0,059	0,229	0,539	-0,118	0,033	-0,282	-0,096	---
Resultado	0,085	-0,242	0,278	-0,256	-0,303	-0,295	-0,777*	0,549

Nota: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$

4 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A presente investigação procurou analisar a associação entre a ansiedade-traço e o resultado desportivo em uma equipa de futebol profissional, durante uma época desportiva. Atualmente, a ansiedade-traço vem sendo estudada em diferentes contextos desportivos, como no andebol (Barbosa et al., 2011), no atletismo (Bertuol & Valentini, 2006), no voleibol (Kais & Raudsepp, 2004; Sonoo et al., 2010) e, também, no futebol (Parnabas et al., 2015; Román & Savoia, 2003).

De forma geral, a literatura indica alguma contradição acerca dos efeitos da ansiedade no desempenho desportivo (Durães et al., 2017; Kais & Raudsepp, 2004; Khan et al., 2011; Raglin, 1992). Apesar disso, sabe-se que atletas de alto rendimento são mais influenciados pela ansiedade do que atletas profissionais de baixo padrão (rendimento) (Woodman & Hardy, 2003). Os nossos resultados indicam que não há associação entre a ansiedade-traço e as variáveis analisadas, corroborando os resultados publicados por Durães et al. (2017). Os resultados desta investigação mostram, no entanto, que há forte associação entre a posse de bola e os passes certos executados pela equipa ($R=0,804$; $p=0,001$). Da mesma forma, também foi verificado que há associação entre a posse de bola e as ações corretas da equipa ($R=0,692$; $p=0,009$).

A literatura mostra que a associação da ansiedade com variáveis de desempenho desportivo depende das características individuais, da modalidade praticada, do escalão e também pode ser influenciada pelo nível de instrução do treinador (Hanton et al., 2000; Kais & Raudsepp, 2004; Kosmidou et al., 2017; Smith et al., 2007). De facto, no estudo de Smith et al. (2007), pode-se perceber que os atletas das equipas dos treinadores com menor nível de instrução apresentaram maiores níveis de ansiedade. Num estudo semelhante à presente investigação, Gonçalves (2014) investigou a relação entre a ansiedade e o desempenho em atletas de futebol do escalão de iniciados (sub-15). Os resultados indicaram que não há associação entre a ansiedade e o desempenho desportivo, sendo que os atletas participantes do estudo apresentaram um nível médio-alto de ansiedade.

Sonoo et al. (2010) compararam os níveis de ansiedade-traço e a ansiedade-estado com o desempenho pré-competitivo e competitivo de atletas de voleibol feminino do escalão de iniciados (sub-15). Os resultados indicaram que a ansiedade-traço não apresentou diferenças significativas nas fases pré-competição e durante a competição, entretanto, os resultados mostraram diferença significativa em relação aos níveis de ansiedade-estado das atletas. Ferreira et al. (2010) verificaram que há associação entre os níveis de ansiedade-traço e a idade de atletas de voleibol durante a competição. Também foi verificado que as atletas mais jovens apresentam níveis mais altos de ansiedade-traço competitiva, quando comparadas às atletas mais experientes. Outros estudos também apontam que atletas mais experientes possuem menores níveis de ansiedade, quando comparados com atletas menos experientes e, conseqüentemente, apresentam melhores performances desportivas (Rosito, 2008; Santos & Pereira, 1997).

Mesmo com os interessantes resultados encontrados nesta investigação, a nossa hipótese não pode ser confirmada. Um dos fatores limitantes desta pesquisa foi a obtenção apenas do instrumento da ansiedade-traço para a caracterização do nível de ansiedade da equipa, pois essa se relaciona com a personalidade do indivíduo e não sofre alterações. Já a ansiedade-estado pode sofrer alterações de acordo com a percepção da demanda de cada atleta, ou seja, pode variar conforme a situação específica do jogo/treino, sendo capaz de alterar o seu nível em determinadas situações e, assim, pode estar diretamente relacionada com o desempenho dos atletas em diferentes momentos e situações do jogo. Adicionalmente, foi verificado que os jogadores possuem um nível baixo de ansiedade-traço e, embora

não se tenha obtido uma correlação significativa com as variáveis do desempenho no jogo, outros fatores psicológicos que não foram analisados podem ter influenciado o desempenho.

Entre as limitações apresentadas na pesquisa, destaca-se a indisponibilidade dos investigadores viajarem com a equipa para realizar o inquérito de ansiedade-estado, o que poderia ter fornecido informações importantes e relevantes para a presente investigação. Ainda, a pequena quantidade de jogos disputados pela equipa e, também, o curto período da competição, podem ter influenciado as conclusões da investigação. Adicionalmente, as análises foram realizadas tendo em consideração os resultados da equipa e não dos jogadores individualmente, o que pode ter interferido na melhor perceção da influência da ansiedade-traço no desempenho.

Finalmente, percebe-se que ainda há espaço na literatura para que novos estudos sejam realizados abordando o assunto, o qual está longe de ter uma resposta conclusiva. Investigações futuras poderiam tentar associar os níveis de ansiedade-traço e ansiedade-estado com outras variáveis psicológicas como, por exemplo, os níveis de humor e descontração. Da mesma forma, pode ser objeto de estudo futuro a comparação dos níveis de ansiedade-traço e ansiedade-estado com situações específicas de jogo como, por exemplo, cobranças de penáltis, ou ainda, comparações individuais dos jogadores e não da equipa. Assim, conclui-se que a equipa analisada não apresentou associação entre perfil de ansiedade-traço e o desempenho desportivo durante a competição.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram que a presente investigação não possui nenhum conflito de interesse, bem como não existe qualquer apoio financeiro associados ao resultado da investigação.

REFERÊNCIAS

- Barbosa, C., Seabra, A. G., & Calgaro, D. (2011). Validade de testes de atenção e ansiedade na predição do desempenho no handebol. *Revista Thêma et Scientia–Vol, 1(2)*, 131.
- Barrera, E. (2000). Evitación y/o escape como mecanismos psicológicos en el ámbito del deporte de competición. *Psicología Del Deporte, Artículo, 4*.
- Bertuol, L., & Valentini, N. (2006). Ansiedade competitiva de adolescentes: gênero, maturação, nível de experiência e modalidades esportivas. *Journal of Physical Education, 17(1)*, 65–74. <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/article/view/3378>
- Biaggio, A. M. B., Natalício, L., & Spielberger, C. D. (1977). Desenvolvimento da forma experimental em português do Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) de Spielberger. *Arquivos Brasileiros de Psic. Aplicada, 29(3)*, 31–44.
- Bompa, T., & Haff, G. (2012). *Periodização: Teoria e Metodologia do Treino* (5th ed.). Phorte Editora LTDA.
- Brink, M., Visscher, C., Arends, S., Zwerver, J., Post, W., & Lemmink, K. (2010). Monitoring stress and recovery: New insights for the prevention of injuries and illnesses in elite youth soccer players. *British Journal of Sports Medicine, 44(11)*, 809–815. <https://doi.org/10.1136/bjism.2009.069476>
- Costa, I. T., Garganta, J., & Guilherme, J. (2015). Para um futebol jogado com ideias: Concepção, treino e avaliação do desempenho tático de jogadores e equipas. *Vila Mariana: Editora Appris*.
- Durães, G., Durães, B., Lafetá, J., Maia, M., & Caribé, A. (2017). Níveis de ansiedade pré-competitiva e eficiência técnica e tática de uma equipa adulta de futsal feminino participante dos jogos de Minas Gerais-2015. *Revista Portuguesa de Ciências Do Desporto*.
- Fernandes, M. G., Nunes, S. A. N., Vasconcelos-Raposo, J., & Fernandes, H. M. (2013). Factors influencing competitive anxiety in Brazilian athletes. *Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano, 15(6)*, 705–714.
- Ferreira, J., Leite, L., & Nascimento, C. (2010). Relação entre níveis de ansiedade-traço competitiva e idade de atletas de voleibol e análise destes níveis pré e pós-competição. *Matriz., 116(4)*, 853–857. <https://doi.org/10.5016/1980-6574.2010v16n4p853>
- Flôres, F. (2021). HandScout: A new system to record football data. *Germinare, 1(1)*, 17-24 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5557079>
- Flôres, F., Balsan, G., & Balsan, L. (2016). Scout Analysis of Soccer: New Look on the Brazilian Championship. *International Journal of Sports Science, 6(3)*, 83–87. <https://doi.org/10.5923/j.sports.20160603.02>

- Flôres, F., Santos, D. L., Carlson, G. R., & Gelain, E. Z. (2019). What can coaches do? The relationship between substitution and results of professional soccer matches. *Revista Brasileira de Futsal e Futebol*, 11(43), 215–222.
- Gonçalves, F. (2014). *Análise da relação entre a ansiedade e o desempenho em jogadores de futebol de campo: categoria infantil* (Vol. 1, Issue 1) [Universidade Tecnológica Federal do Paraná]. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Grange, P., & Kerr, J. (2021). Physical aggression in Australian football: A qualitative study of elite athletes. *Psychology of Sport and Exercise*, 11, 36–43. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2009.04.006>
- Hanton, S., Jones, G., & Mullen, R. (2000). Intensity and direction of competitive state anxiety as interpreted by rugby players and rifle shooters. *Perceptual and Motor Skills*, 90, 513–521.
- Kais, K., & Raudsepp, L. (2004). Cognitive and somatic anxiety and self-confidence in athletic performance of beach volleyball. *Perceptual & Motor Skills*, 98, 439–449.
- Khan, Z., Haider, Z., Ahmad, N., & Khan, S. (2011). Sport achievement motivation and sports competition anxiety: A relationship study. *Journal of Education and Practice*, 2(4), 1–6.
- Kosmidou, E., Giannitsopoulou, E., & Moysidou, D. (2017). Social Physique Anxiety and pressure to be thin in adolescent ballet dancers, rhythmic gymnastics and swimming athletes. *Research in Dance Education*, 18(1), 23–33. <https://doi.org/10.1080/14647893.2016.1223027>
- Lago-Peñas, C., Rey, E., Lago-Ballesteros, J., Casáis, L., & Domínguez, E. (2011). The influence of a congested calendar on physical performance in elite soccer. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 25(8), 2111–2117.
- Matveev, L. (2001). *Teoría general del entrenamiento deportivo* (1st ed.). A & M Gráfico. <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=FJ5HEuujyToC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Lev+Pavlovich+Matveev&ots=KnBuMf9WVQ&sig=YxNfVljH6yPVQdGcd1vr-kB-d2o>
- Menegassi, V. M., Rechenchosky, L., Borges, P. H., Nazario, P. F., Carneiro, A. F. F., Fiorese, L., & Rinaldi, W. (2018). Impact of motivation on anxiety and tactical knowledge of young soccer players. *Journal of Physical Education and Sport*, 18(1), 170–174.
- Parnabas, V., Parnabas, K., & Parnabas, A. (2015). The Influence of cognitive anxiety on sport performance among taekwondo athletes. *The International Journal of Indian Psychology*, 2(February), 1–8.
- Prudente, J., Garganta, J., & Anguera, M. T. (2004). Desenho e validação de um sistema de observação no Andebol. *Revista Portuguesa de Ciências Do Desporto*, 4(3), 49–65.
- Pujals, C., & Vieira, L. F. (2008). Análise dos factores psicológicos que interferem no comportamento dos atletas de futebol de campo. *Journal of Physical Education*, 13(1), 89–97.
- Raglin, J. (1992). Anxiety and sport performance. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 20(1), 243–274. <https://doi.org/10.1249/00003677-199200200-00009>
- Román, S., & Savoia, M. (2003). Pensamentos automáticos e ansiedade num grupo de jogadores de futebol de campo. In *Psicologia: teoria e prática* (Vol. 5, Issue 2). http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1516-36872003000200002&script=sci_abstract&tling=es
- Rosito, L. E. (2008). *Níveis De Ansiedade Traço-Estado Em Jogadores*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Santos, S., & Pereira, S. (1997). Perfil Do Nível De Ansiedade-traço Pré-Competitiva De Atletas De Esportes Coletivos E Individuais Do Estado Do Paraná. *Movimento*, 4(6), 3–13. <https://doi.org/10.22456/1982-8918.2238>
- Singh, V., Kulaandaivelan, S., Prakash, S., & Punia, S. (2017). Relationship between pre-competition anxiety and performance levels in inter-university women football teams. *International Journal of Physical Education, Sports and Health*, 4(5), 136–139. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport>
- Smith, R., Smoll, F., & Cumming, S. (2007). Effects of a motivational climate intervention for coaches on changes in young athletes' achievement goal orientations. *Journal of Clinical Sport Psychology*, 29, 39–59. <https://doi.org/10.1123/jcsp.1.1.23>
- Sonoo, C., Gomes, A., Damasceno, M., Silva, S., & Limana, M. (2010). Ansiedade e desempenho: um estudo com uma equipa infantil de voleibol feminino. *Motriz, Rio Claro*, 16(3), 629–637.
- Spielberger, C. D. (1966). The effects of anxiety on complex learning and academic achievement. *Anxiety and Behaviour*. Academic Press.
- Tomé, T., & Valentini, N. (2006). Benefícios da atividade física sistemática em parâmetros psicológicos do praticante: um estudo sobre ansiedade e agressividade. *Journal of Physical Education*, 17(2), 123–130.
- Vieira, L. F., Teixeira, C. L., & Vieira Filho, J. L. L. (2011). Autoeficácia e nível de ansiedade em atletas jovens do atletismo paranaense. *Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum*, 13(3), 183–188.
- Weinberg, R. S., & Gould, D. (2014). *Foundations of Sport and Exercise Psychology*, 6E. Human Kinetics.
- Woodman, T., & Hardy, L. (2003). The relative impact of cognitive anxiety and self-confidence upon sport performance: A meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 21(6), 443–457. <https://doi.org/10.1080/0264041031000101809>